

O‘ZBEKISTONDA AKSIYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR

DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET IN UZBEKISTAN: ANALYSIS AND PROSPECTS

¹Mamatmurodov
Alisher Saparboyevich

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
E-mail: alishersm27@gmail.com

Annotatsiya Annotation

Uzb - Ushbu maqolada O‘zbekistonda aksiyalarni chiqarish, sotish usullari va boshqaruv mexanizmlari o‘rganilgan hamda aksiyalar bozorining joriy holati jadvallarda aks ettirilgan statistik ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, aksiyalar bozorini rivojlantirish borasida xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish asosida O‘zbekiston aksiyalar bozorida investorlar faolligini yanada oshirish bo‘yicha xulosalar shakllantirilgan.

Eng - In this article, methods of issuing, selling shares and management mechanisms in Uzbekistan are studied, and the current state of the share market is analyzed based on statistical indicators shown in the tables. Also, conclusions are drawn on further increasing investor activity in the Uzbek stock market based on the study of the best practices of foreign countries in the development of the stock market.

Kalit so‘zlar: Keywords:

❖ *IPO, aksiyalar bozori, likvidlik, investorlar faolligi, xususiylashtirish, Toshkent fond birjasi, regulyatsiya, “xalq IPO”.*

❖ *IPO, stock market, liquidity, investor activity, privatization, Tashkent Stock Exchange, regulation, “The People’s IPO”.*

Kirish.

O‘zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar kontekstida aksiyalar bozorini rivojlantirish, xususan, davlat ulushi yuqori bo‘lgan korxonalarni bosqichma-bosqich xususiylashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Kapital bozorining zamonaviy mexanizmlari, shu jumladan IPO (birlamchi ommaviy taklif) va shu kabi aksiyalarni chiqarish va sotish usullari, iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish, korporativ boshqaruv sifatini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Mamlakatda xususiy sektor faoliyatining kengayishi, xorijiy va mahalliy investorlarga berilayotgan turli imtiyozlar, huquqiy va institutsional bazaning takomillashtirilishi aksiyalar bozorini jadal rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq IPO va boshqa usullar orqali aksiyalar chiqarishda bir qator cheklovlar saqlanib qolmoqda. Maqolada O‘zbekistondagi aksiyalar bozorining hozirgi holatini ilmiy-nazariy va amaliy nuqtai nazardan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda bozorning uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari o‘id tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Aksiyalar bozorining rivojlanishi xususidagi ilmiy-tahliliy manbalarda, asosan, kapital bozorining institutsional asoslari, davlat ishtirokiga ega korxonalarni xususiylashtirish jarayonlari va xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalari keng yoritiladi. Bir qator tadqiqotlarda IPO jarayonlarining huquqiy va iqtisodiy jihatlari, korporativ boshqaruvning xalqaro standartlarga muvofiqlashuvi hamda aksiyalar bozorining likvidligini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Mamlakatda aksiyalar bozorini rivojlantirishda xorijiy tajribani o‘rganish, kapital bozori instrumentlaridan moliya bozorida foydalanish, investorlar huquqlarini himoya qilish borasidagi xalqaro amaliyotlarga tayanish zarurligi bir qator ilmiy ishlar hamda soha bo‘yicha chiqarilgan hisobotlarda ta’kidlab o‘tilgan. Shuningdek, davlat ulushiga ega korxonalarni bosqichma-bosqich xususiylashtirish jarayonlari va korporativ

ochiqlik prinsiplariga asoslangan holda “xalq IPO” dasturlarini joriy etish bozor ishtirokchilari turini kengaytirishga xizmat qilishi qayd etiladi [1].

Tadqiqot metodologiyasi.

O‘zbekistonda aksiyalarni chiqarish, sotish usullari va boshqaruv mexanizmlari hamda aksiyalar bozorining holati tahlilini amalga oshirishda induksiya, deduksiya, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, analiz, sintez kabi tadqiqot metodlaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

O‘zbekistonda “Kvarts” AJ 2018-yilda eng birinchi bo‘lib birlamchi ommaviy taklif (IPO) orqali aksiyalarini emissiya qilgan. Ushbu jarayon yirik sanoat korxonasini ommaviy aksiyadorlik shakliga o‘tkazish, keng jamoatchilik va xususiylashtirish investorlar ishtirokini ta’minlanganligi bilan ahamiyatli bo‘lgan.

1-jadval

“Kvarts” AJ IPO natijalari

Ko‘rsatkich	Qiymat
IPOda chiqarilgan aksiyalar soni	4,5 mln. dona
Sotilgan aksiyalar ulushi	54%
Jalb qilingan mablag‘	7,5 mlrd. so‘m
Yangi aksiyadorlar soni	3,305 kishi

Mazkur ko‘rsatkichlar IPO orqali aksiyalarni emissiya qilish jamiyatning aksiyadorlar bazasini kengaytirish, korxonaga yangi kapital jalb qilish va investorlarning fond bozoriga bo‘lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, IPOlarda aksiyalar bo‘yicha talabning global standartlarga nisbatan pastligicha qolayotgani va chakana investorlardan ko‘ra ko‘proq institutsional investorlar ustunlik qilayotgani kuzatiladi. Bu omillar bozorning likvidligini

oshirish va aksiyadorlik madaniyatini rivojlantirish borasida qator islohotlarni amalga oshirishni talab etadi.

Aksiyalar birlamchi ommaviy taklif orqali emissiya qilinib jamiyat to‘liq ro‘yxatdan o‘tkazilgandan so‘ng ikkilamchi bozor savdolarida qimmatli qog‘ozlar savdosiga ruxsat beriladi. So‘nggi yillarda Toshkent fond birjasidagi savdo hajmlari hamda kundalik bitimlar soni sezilarli darajada ortgan.

2-jadval

2017 va 2023-yillardagi kundalik savdo bitimlari soni

Yillar	Kundalik bitimlar sonidagi o‘shish	Izoh
2017-yil	~ 10 dona	Bozor hali deyarli harakatsiz edi
2023-yil	~ 1000–2000 dona	IPOlar va texnologik yangilanishlar natijasida

Mazkur ma’lumotlardan ko‘rish mumkinki, IPO jarayonlari, xususiylashtirish siyosati va fond bozorini boshqarish borasida amalga oshirilgan islohotlar tufayli birja faolligi sezilarli darajada o‘sgan. Shu bilan birga, bitimlar soni global fond bozorlari bilan taqqoslanganda past bo‘lib, aksiyalar bozorida likvidlikni oshirish uchun qo‘shimcha chora-tadbirlar amalga oshirish zarurati mavjud.

IPO – aksiyalarni ommaviy taklif etish orqali jamoatchilikni jamiyat faoliyatiga jalb

etish usuli hisoblanadi. Biroq O‘zbekistonda aksiyalar chiqarish va sotishning boshqa usullari ham mavjud bo‘lib, ular xususiylashtirish jarayonlarini tezlashtirish va yirik yuridik shaxslar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bitimlar tuzishni osonlashtiradi. Bular jumlasiga OTC (birja tashqari) bitimlari, strategik investorlarga sotish va xususiy joylashtirish kabi usullar kiradi.

3-jadval

Sotish usullari o‘rtasidagi asosiy farqlar

Sotish usuli	Aksiyalar manbai	Oshkoralik darajasi	Asosiy maqsad
IPO	Yangi emissiya	Yuqori	Kapital jalb qilish, ommaviy aksiyadorlash
OTC Bitimlari	Mavjud aksiyalar	Past	Tez va yirik paketlarni bitim qilish
Strategik investorlarga sotish	Mavjud aksiyalar	O‘rtacha	Davlat ulushlarini cheklash
Xususiy joylashtirish	Yangi yoki mavjud aksiyalar	Past/Maxsus	Cheklangan sarmoyadorlar doirasida sotish

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinadiki, ushbu usullarning har biri turli maqsadlarga qaratilgan va oshkoralik darajasi turli xil bo‘ladi. IPO bozor shaffofligi va kapital jalb qilish yo‘nalishida eng samarali vosita sifatida e’tirof etilsa-da, O‘zbekistonda OTC bitimlari ham xususiylashtirishda keng qo‘llanilayotgan usullardan biri bo‘lib, yirik sarmoyadorlar bilan bitimlar imzolanadi.

Bugungi kunda O‘zbekiston aksiyalar bozorida erkin aylanmadagi aksiyalar ulushi

(free float) nisbatan past bo‘lib, davlat ulushi hali ham yuqori darajada saqlanib qolgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, bozor kapitallashuvi YaIMning taxminan 20–25 foizini tashkil etib, bu rivojlangan bozorlar bilan taqqoslanganda ancha past hisoblanadi. Mavjud islohotlar, “xalq IPO” dasturi va texnologik infratuzilmani takomillashtirish kabi omillar bozorni chuqurroq rivojlantirish imkonini ochib beradi.

4-jadval

O'zbekiston aksiyalar bozorida istiqbol ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Hozirgi holat	2030 yil rejalari
Bozor kapitallashuvi	YaIMning 21%	YaIMning 30-40%
Erkin aylanma ulushi (free float)	~15%	10,5% ga tenglashishi (bozor o'sishi uchun)
Investorlar ishtiroki	Asosan institutsional	Chakana investorlarning kengayishi

Ushbu jadval O'zbekiston aksiyalar bozorining rivojlanish salohiyatini namoyish etadi. Davlat ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish va aksiyalarni ommaviy taklif etish orqali investorlarga keng ko'lamli axborot berish, moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish va institutsional ishtirokchilar bilan bir qatorda chakana investorlarga ham qulay sharoitlar yaratish orqali bozor likvidligini yanada oshirish mumkin.

Xulosa va takliflar.

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalar va takliflarni ilgari surish mumkin:

1. IPO jarayonlarining samaradorligi: Mavjud tajribalar ko'rsatadiki, birlamchi ommaviy taklif korxonalariga yirik hajmdagi kapitalni jalb qilish hamda boshqaruvni yanada oshkora shaklga o'tkazish imkonini beradi. Biroq IPOlar bo'yicha investorlar faolligini rag'batlantirish uchun bozordagi likvidlik boshqaruv oshirish, chakana investorlar uchun qulay sharoit yaratish hamda reglamentatsiya jarayonlarini takomillashtirish zarur.

2. Ikkilamchi bozor savdolarini rivojlantirish: IPO natijasida aksiyalar erkin muomalaga chiqarilgach, ularning likvid bo'lishi savdo hajmining barqaror o'sishiga bog'liq. Shuning uchun infratuzilmaviy islohotlar, savdo mexanizmlarini avtomatlashtirish, bitimlarni elektron platformalar orqali amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb hisoblanadi.

3. Muqobil usullarni oshkoralik bilan uyg'unlashtirish: OTC bitimlari, strategik investorlarga sotish va xususiy joylashtirish shaklida davlat ulushlarini xususiylashtirish amaliyoti tezkorlik va ma'lum erkinliklar taqdim etadi.

4. "Xalq IPO" dasturi va boshqaruvni kuchaytirish: Davlat korxonalarining aksiyadorlik shaklga o'tishi, erkin aylanmadagi aksiyalar ulushini ko'paytirish, xorijiy investorlarga qulay huquqiy muhiti yaratish maqsadida "xalq IPO" dasturlarini izchil davom ettirish zarur. Qonunchilik bazasini xalqaro talablarga muvofiqlashtirish, investorlar huquqlarini himoya qilish, korporativ boshqaruvning ochiqligi hamda shaffofligini ta'minlash ustuvor vazifalar hisoblanadi.

5. Moliyaviy savodxonlik va axborot ta'minotini yaxshilash: Bozorning ommaviy investorlarga yanada keng ochilishi uchun aholining moliyaviy savodxonligini oshirish hamda elektron savdo maydonchalari, mobil ilovalar kabi zamonaviy instrumentlarni rivojlantirish talab etiladi.

Yuqoridagi takliflarni tizimli ravishda amalga oshirish orqali O'zbekiston aksiyalar bozorining likvidligi, investorlar bazasining shakllanishi va xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ulushi sezilarli darajada oshadi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga va xalqaro kapital bozorlariga integratsiyalashuv jarayonining kuchayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azizov, A., & Partners. (2022). IPO and SPO in and outside Uzbekistan: Legal analysis and market mechanisms. Tashkent: Azizov & Partners Publishing.
2. Asiamoney. (2022, April 13). Uzbekistan makes a pitch for foreign investors. Euromoney. Retrieved from <https://www.euromoney.com/>
3. Daryo.uz. (2023, February 23). Uzbekistan holds its first IPO in three years. How it was? Retrieved from <https://www.daryo.uz/>
4. Daryo.uz. (2023, August 02). Uzbekistan’s 2030 strategy unveiled: Major shake-up in capital markets. Retrieved from <https://www.daryo.uz/>
5. Daryo.uz. (2024, November 25). Uzbekistan stock market integrates with Bloomberg global platform. Retrieved from <https://www.daryo.uz/>
6. Gazeta.uz. (2023, June 14). Hungary’s OTP Bank buys majority stake in Ipoteka Bank. Retrieved from <https://www.gazeta.uz/>
7. Kursiv Media. (2023, February 23). The first IPO and SPO in Uzbekistan: Mechanism for attracting investments. Retrieved from <https://www.kursiv.media/>
8. UzDaily. (2022, October 07). IPO of UzAuto Motors starts: New era in Uzbekistan capital market. Retrieved from <https://www.uzdaily.uz/>
9. Wikipedia. (2023). Tashkent Stock Exchange. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent_Fond_Birjasi
10. Ибодуллаев А. А. Уюшган қимматли қоғозлар бозорининг таркибий тузилмасида “Тошкент” Республика фонд биржасининг тутган ўрни //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 104.